

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИССЛЕДОВАНИЯХ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Бафоев Феруз Муртазович

доцент Бухарского государственного технического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20441578>

Аннотация: В статье рассматривается технология искусственного интеллекта в международных отношениях. Область исследований международных отношений существенно изменилась под влиянием роста искусственного интеллекта (ИИ). По мере развития ИИ, он революционизирует подходы ученых к изучению мировой политики. В данной статье будут рассмотрены последствия влияния ИИ на исследования международных отношений, как с точки зрения теории, так и практики.

Ключевые слова: мировая политика, международные отношения, искусственный интеллект, геополитика, национальные интересы, политическое превосходство, кибервойна, цифровизация.

Annotation: The article discusses the technology of artificial intelligence in international relations. The field of international relations research has changed significantly under the influence of the growth of artificial intelligence (AI). As AI develops, it revolutionizes the approaches of scientists to the study of world politics. This article will examine the implications of AI's influence on international relations research, both from the point of view of theory and practice.

Keywords: world politics, international relations, artificial intelligence, geopolitics, national interests, political supremacy, cyberwarfare, digitalization.

Аннотация: Мақолада халқаро муносабатларда сунъий интеллект технологияси муҳокама қилинади. Халқаро алоқаларни тадқиқ қилиш соҳаси сунъий интеллект (СИ) ўсиши таъсири остида сезиларли даражада ўзгарди. СИ ривожланиши билан у олимларнинг жаҳон сиёсатини ўрганишга ёндашувларини ўзгартиради. Ушбу мақолада сунъий интеллектнинг халқаро муносабатлар тадқиқотларига таъсири назария ва амалиёт нуқтаи назаридан кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: жаҳон сиёсати, халқаро муносабатлар, сунъий интеллект, геосиёсат, миллий манфаатлар, сиёсий устунлик, киберхужум, рақамлаштириш.

Лидирующие страны мира соревнуются сегодня в разработке и внедрении таких новых технологий, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, которые влияют на все стороны нашей жизни.

Цифровизация и цифровая инфраструктура лежат в основе современного общества и помогают обеспечить инклюзивный экономический рост, «максимизирующий преимущества цифровых технологий, включая новые технологии и искусственный интеллект».

Как известно, технологии искусственного интеллекта (ИИ) являются одним из ключевых факторов Четвертой промышленной революции и при этом требуют внимания с точки зрения обеспечения глобальной, региональной и национальной безопасности, защиты национальных интересов того или иного государства, проведения достойной внешней политики.

В частности, разработки в области ИИ уже активно используются в Китае для проработки дипломатами сценариев развития событий на международной арене. ИИ также всё больше используется в рамках экономической дипломатии КНР применительно к торговым переговорам.

Вместе с тем, бесконтрольное использование ИИ может привести к злоупотреблениям, разбалансировке морально-этических ориентиров, дезинтеграции. В этой связи задача – обеспечить гармоничное, не подрывающее устои общества и государства, национальные интересы той или иной страны внедрение новейших технологий ИИ в повседневную жизнь, через создание общей регуляторной среды, нормативно-правового закрепления этических факторов и избежание любых рисков их применения.

Как отмечалось, на недавнем саммите G7, технологии, в том числе новые и перспективные, такие как ИИ, активно проектируются, разрабатываются, поддерживаются, управляются, приобретаются и финансируются. Однако, их «продажа и использование должны определяться приверженностью демократическим принципам, включая равенство, инклюзивность, устойчивость, прозрачность, подотчетность, разнообразие и уважение прав человека, включая неприкосновенность частной жизни». G7 призывает, чтобы технологические структуры, транснациональные компании «вели себя ответственно и укрепляли приверженность Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs))».

Мировое сообщество, крупные страны всегда продвигали международные дискуссии по инклюзивному управлению ИИ, совместимость для достижения общего видения и цели «создания надежного ИИ в соответствии с демократическими ценностями».

Так, в 2016 г. была инициирована широкая международная дискуссия по принципам ИИ. Это обсуждение помогло проложить путь к рекомендациям по ИИ 2019 г. (т.н. Принципы искусственного интеллекта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)) и связанной с ней работе по запуску Политической обсерватории и сети экспертов по ИИ ОЭСР. В 2020 году был поддержан запуск Глобального партнерства по искусственному интеллекту (GPAI).

Вышеупомянутая ОЭСР фактически стала ключевым международным форумом для разработки правил поведения, которые будут определять использование новых технологий ИИ, способствовать укреплению безопасности цепочки поставок, которая столь важна для всех стран.

В ООН, как следует из отчетов, активно применяют технологии ИИ на практике. Так, в 2018 г. был опубликован доклад «Деятельность ООН в сфере искусственного интеллекта», где повествуется об экспериментальном использовании указанных технологий в ряде ооновских учреждений. При этом, набор моделей нейросетей весьма разнообразен. В их задачи главным образом входит сбор и обработка данных, информационная работа.

Примечательны идеи, высказанные руководителем Казахстана. «По сути, мы уже живём в эпоху искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных сетей, – отмечает президент К.-Ж.Токаев. – Причём речь идёт обо всех направлениях деятельности человека: экономика, безопасность, медицина и даже политика. Другими словами, искусственный интеллект стал обыденностью для людей. На фоне пандемии COVID-19 эти изменения ощутили даже обычные люди, которым по своему роду деятельности не нужно проводить системный анализ и которые не являются специалистами в сфере IT-технологий, цифровых технологий».

Существуют, как считают эксперты, и другие серьёзные угрозы, например использование ИИ как оружия в конфликтах, геополитических противостояниях. Угрозы безопасности и контроля над вооружениями могут усугубляться противостоянием в сфере новейших кибертехнологий и в области ИИ.

Отдельные государства, политические блоки и даже транснациональные компании, владеющие высокоразвитыми технологиями ИИ, могут начать претендовать на особый статус и диктовать другим странам свои условия. Если проводить аналогии, как отмечает К.Ж.Токаев, «то в своё время обладание атомным оружием определило необходимость выстраивания абсолютно новой парадигмы системы обеспечения безопасности, основанной на паритете и взаимном сдерживании».

Сегодня развитие ИИ становится сложнейшей проблемой мировой политики. Есть очередной риск – т.н. информационной гонки вооружений. Последняя будет способствовать оттягиванию на себя чужих ресурсов, которые могли бы быть направлены на решение действительно насущных вопросов: борьбы с бедностью, изменением климата, развитием глобальной системы здравоохранения. Возможно, считает К.-Ж.Токаев, «мировой политический истеблишмент должен подумать над принятием меморандума о неприменении технологий искусственного интеллекта во вред человеку и нарушение его прав». Такой документ станет своего рода морально-этическим пактом для человека и категорическим императивом для искусственного интеллекта и его разработчиков.

Примечательна также точка зрения на роль ИИ в мировой политике, высказанная США. «Новые технологии, такие как искусственный интеллект, таят в себе как огромный потенциал, так и огромную опасность, – отмечает Дж.Байден – . Мы должны быть уверены, что они используются как инструмент возможностей, а не как орудие угнетения. ...США прилагают усилия к совершенствованию правил и мер политики с целью обеспечения безопасности технологий искусственного интеллекта до их массового использования, чтобы мы управляли этими технологиями, а не наоборот – они нами». США должны «использовать искусственный интеллект на благо всех, в то же время защищая наших граждан от самых серьезных сопряженных с ним рисков».

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется обучение будущих политологов по следующим темам по курсу “Технологии ИИ в исследованиях мировой политики и международных отношений”:

–«Технологии искусственного интеллекта: общие базовые подходы и основные методы»;

–«Технологии искусственного интеллекта в пространстве мировой политики и международных отношений: некоторые фундаментальные понятия»;

–«Технологии искусственного интеллекта как высокотехнологичный инструмент формирования благоприятного имиджа государств, организаций и лидеров»;

–«Введение в искусственные нейронные сети»;

–«Публичная дипломатия и дипломатия данных»;

–«Современные теории стратегического планирования во внешней политике»;

–“Злонамеренное использование технологий искусственного интеллекта в международных отношениях»;

–«Нормативно-правовое регулирование технологий ИИ: международный и национальный опыт»;

–«Искусственный интеллект и политика глобальной, региональной и международной безопасности»;

–«Цифровые технологии и искусственный интеллект в вопросах глобальной, региональной и национальной безопасности»;

–«Будущее искусственного интеллекта в исследовании мировой политики и международных отношений: проблемы и перспективы».

Понятно, что многие современные системы ИИ предназначены для западного (развитого) рынка, отражают западную этику (этику индивидуализма), нормы поведения, государственную политику, которая иногда противоречит национальным

интересам той или иной страны. И, понятно, что такое, монопольное доминирование чужих разработок не всегда приемлемо, даже опасно и недопустимо.

Между тем, отечественные (узбекистанские) модели ИИ должны отражать всё богатство и многообразие национальной культуры, историко-культурного наследия, знание, мудрость многонационального узбекского народа. От этого Новый Узбекистан станет только богаче и более конкурентоспособным. И конечно, богатство и красота узбекского языка должны лежать в основе разработок узбекистанцев по ИИ.

В соответствии со Стратегией «Цифровой Узбекистан – 2030» и в целях создания благоприятных условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта и их широкого применения в стране, обеспечения доступности и высокого качества цифровых данных, подготовки квалифицированных кадров в указанной сфере утверждена Программа мер по изучению и внедрению технологий искусственного интеллекта в 2021–2022 гг.; Перечень пилотных проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта, реализуемых в 2021–2022 гг.

Напомним, что в целях глубокого изучения и широкой пропаганды на международном уровне научно-просветительского наследия великого мыслителя и ученого-энциклопедиста Абу Райхона Беруни, внесшего огромный вклад в мировую цивилизацию, стимулирования этических аспектов, инклюзивности и культурного разнообразия в области искусственного интеллекта, дальнейшего расширения научно-культурных связей между Узбекистаном и ЮНЕСКО, учреждена совместно с ЮНЕСКО Международная премия ЮНЕСКО – Узбекистан имени Абу Райхона Беруни по стимулированию научного диалога путем пропаганды этики в области искусственного интеллекта.

В современных политических науках отдельное внимание уделяется вопросам моделирования развития ситуаций в различных регионах мира, в том числе с использованием технологий ИИ. Как считают эксперты, разработка и внедрение инструментов индикативного планирования дает возможность оценивать степень достижения стратегических целей на всех этапах и уровнях стратегического планирования.

Итак, какие основные направления предполагаются для использования технологий ИИ в исследовании мировой политики и международных отношений? Это, прежде всего:

–разработка Стратегии использования искусственного интеллекта в политическом моделировании, определяющей принципы и направления применения ИИ, условия для системного формирования данной сферы в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;

–выработка нормативно-правовой базы, определяющей требования, ответственность, безопасность и прозрачность при разработке и использовании технологий ИИ в общественно-гуманитарных науках (в частности, политических), системе государственного управления;

–широкое применение технологий ИИ для улучшения прогнозирования различных ситуаций в национальных интересах той или иной страны, повышения эффективности обработки данных, с выдачей востребованного аналитического продукта;

–создание инновационных разработок в области ИИ, стимулирующей проведение научных исследований по разработке решений, с последующей их коммерциализацией;

–создание условий для разработчиков программного обеспечения, с применением технологий ИИ в доступе к цифровым данным, обеспечение ускоренной оцифровки соответствующих данных информационно-аналитических структур;

–формирование инвестиционной привлекательности научных работ и разработок в области ИИ, в том числе для повышения конкурентоспособности аналитического продукта на внутреннем и внешнем рынках;

–обеспечение доступа отечественных ученых, экспертов, специалистов к новейшим информационным ресурсам и компетенциям в области ИИ, а также развитие необходимой образовательно-просветительской среды;

–развитие международного сотрудничества в области ИИ, и технологий его применения для проведения совместной международной исследовательской деятельности, подготовки национальных кадров (особенно среди молодежи) и повышения их квалификации.

Каковы возможности центра использования технологий ИИ в исследованиях мировой политики и международных отношений? Он будет иметь доступ ко всем базам данных и тесно взаимодействовать с подобными центрами в других регионах Узбекистана и других странах, что позволит видеть реальную ситуацию в онлайн-режиме, к примеру реальную статистику.

С помощью аналитической платформы по внешней политике можно осуществлять мониторинг ситуации и формировать прогнозные сценарии. Кроме того, на базе офиса могут быть запущены проекты в сфере инноваций.

Важен обмен опытом в упомянутых сферах, области широкого внедрения технологий ИИ в процесс формирования внешней политики, анализа международных процессов и выработки эффективных решений.

Понятно, что в рамках использования технологий ИИ в процессе исследований мировой политики и международных отношений неизбежно происходит цифровая трансформация деятельности дипломатических ведомств и аналитических практик. ИИ является темой для переговоров, фактором формирования среды для ведения переговоров. Применение ИИ в данной сфере поднимает важные вопросы информационной безопасности в дипломатии, защиты личных данных в социальных сетях, смягчения последствий предвзятости алгоритмов.

Список использованной литературы:

1. Солодов Д.А., Шиверов П.К., Иванова П.Н. Искусственный интеллект в международных отношениях и дипломатической службе // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. – 2020. – № 4(26). – С. 79–94.

2. Конференция по искусственному интеллекту. 4 декабря 2020 г. Манба: веб-сайт Президента Российской Федерации – kremlin.ru.

3. Remarks by President Biden Before the 78th Session of the United Nations General Assembly. New York, NY. September 19, 2023. Manba: whitehouse.gov.

4. Гришанина Т.А. Искусственный интеллект в международных отношениях: роль и направления исследования // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. – 2021. – № 4. – С. 10–18.

